

ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

10.5281/zenodo.10297262

ВОРГИН Сергей Борисович

кандидат химических наук, Россия, г. Москва

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РОЛЬ БОГОИЗБРАННОГО НАРОДА

***Аннотация.** Прояснение вопроса о происхождении Богоизбранного народа, представляется более чем актуальным, так как на этом же пути находится российский народ.*

***Ключевые слова:** происхождение Богоизбранного народа, историческое предназначение Богоизбранного народа, Библия.*

Кратко об его происхождении. Будущий Богоизбранный народ произошёл от праотца Авраама. Призвав его на служение, Господь обещает, что в будущем от него произойдёт Великий народ и от него благословятся все племена земные (Быт. 12:2-3).

От Авраама родился Исаак, от которого произошёл Иаков, после борения с Ангелом, получивший новое имя от Бога – Израиль. Десять сыновей Иакова и два внука от сына Иосифа считаются прародителями 12 колен Израилевых, которые образовали весь израильский народ.

Всё семейство Иакова-Израиля во второй год семилетней засухи, переселилось в Египет. На момент переселения в Египет, семейства Иакова насчитывало примерно 70 человек, а его сын Иосиф был самым могущественным советником египетского фараона.

Через 400-430 лет численность израильтян значительно возросла.

Фараоны новой династии забыв заслуги Иосифа, как и остальные египтяне, враждебно относились к еврейскому народу. Новый фараон, опасаясь увеличения численности израильтян и возможного перехода их на сторону неприятеля в случае военных действий, сначала повелел изнурять израильтян тяжёлыми работами (Исх. 1:11), а позже приказал уничтожать после рождения младенцев мужского пола (Исх. 1:22).

В это время рождается будущий вождь и освободитель еврейского народа Моисей, сестра которого Мариам предсказала это событие своему отцу Амраму. «Амрам взял Иохаведу, тетку свою, себе в жену, и она родила ему Аарона и Моисея» (Исх. 6:20). Когда ребёнку было три месяца, его мать Иохавэда, сплела корзинку, обмазала смолой и положив туда ребёнка, пустила по водам Нила. Дочь фараона нашла ребёнка в корзине, плывущей по реке, и назвала Моисеем («вынутый из воды»). Старшая сестра Моисея – Мариам, которая с берега следила за корзиной с братом, предложила царской дочери взять кормилицей малыша свою мать Иохаведу, что и было сделано.

И был Моисей воспитан как сын дочери фараона (Исх. 2:10) и был обучен «всей мудрости египтян» (Деян. 7:22).

Моисей был возмущён рабским положением родного народа. Однажды, увидев египтянина, который избивал еврея, Моисей убил его и закопал в песке. Опасаясь за свою жизнь, Моисей бежал из Египта в землю Мадямскую, где пас овец. В один из дней Моисею явился Бог в горящем, но несгорающем кустарнике и повелел вернуться в Египет, чтобы вывести израильтян из рабства в землю Обетованную, как было обещано праотцам.

В возрасте 80 лет Моисей возвращается в Египет и со своим старшим (на три года) братом Аароном потребовал у Фараона отпустить

израильтян, но тот отказался. Тогда Бог насылет на Египет десять бедствий. При этом ни одно из бедствий не затронуло израильтян. После последней казни, при которой погибли все перворождённые дети египтян, в том числе и ребёнок Фараона и даже перворождённый скот, фараон соглашается на требования Моисея и Аарона. После чего израильтяне в числе примерно 600 000 мужчин-воинов и членов их семей покинули Египет. Фараон осознаёт, что его обманули и решил вернуть израильтян в рабство (Моисей первоначально просил Фараона отпустить евреев в пустыню на три дня для принесения жертвы Богу). Со своей армией Фараон настиг евреев у Красного моря.

По повелению Бога, Моисей жезлом разделил воды моря, и израильтяне прошли по сухому дну, вода же стояла стеною по правую и по левую сторону. Фараон с армией погнался вслед за ними и когда они были посреди моря, по повелению Божьему, вода опять сомкнулась, уничтожив войско фараона.

Бог вёл народ через пустыню, показывая направление движения днём – столбом облачным, а ночью в столпе огненном, освещая путь (Исх. 13:21,22).

На протяжении всего пути народ роптал на Моисея и Аарона: “О, если бы мы умерли от руки Господней в земле Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! Ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы уморить голодом” (Исх. 16:3). Бог со скорбью слушал, что мясо и хлеб для них дороже свободы, но Он все же сказал Моисею: “Скажи им: вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом” (Исх. 16:12).

Вечером возле шатров села огромная стая птиц-перепелок, которые обессилели в пути. Евреи наловили их и наелись мяса и заготовили его впрок. Затем на протяжении всех сорока лет скитаний, каждый день кроме субботы, посылал Господь им с неба манну, из которой евреи делали лепёшки и варили кашу. «И собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть; когда же обогревало солнце, оно таяло» (Исх.16:21). Когда не было воды, Бог через Моисея открывал источники воды: «И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждою нас и детей наших и стада наши? Моисей возопил к Господу и сказал: что мне делать с народом сим? еще немного, и побьют меня камнями» (Исх. 17:2-4).

Через три месяца Моисей привел евреев к горе Синай. Здесь Богоизбранный народ стал свидетелем явления Господа Бога, Который дал своему народу 10 заповедей на 2-х скрижалях (на первой скрижали четыре заповеди любви к Богу и на второй шесть – любви к человеку), а позже и другие законы, по которым нужно было жить Сынам Израиля.

Евреи жили у горы Синай в течение года, за который построили походный храм – скинию, здесь были назначены священники из Левитов. Первосвященником стал брат Моисея – Аарон. Бог появлялся в скинии, где разговаривал с Моисеем. Если днем скинию окутывало облако, а ночью шатер светился изнутри, то это являлось знаком присутствия Бога.

В книге Второзаконие сказано: «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу» (Втор. 34:10). Это единственный из людей на то время, не считая Адама и Еву, который общался с Богом непосредственно. Моисей был самым великим пророком, которого почитают и в иудаизме, и в христианстве, и в исламе. Но израильский народ на него всё время роптал, поднимали бунты против него, хотели свергнуть и побить камнями.

Во время сорокадневного нахождения Моисея на вершине горы Синай, для получения от Господа Заповедей, часть народа сделала себе золотого тельца и стала поклоняться ему. Левиты, единственные которые отказались поклоняться тельцу. Тогда по приказу Моисея были убили около трех тысяч отступников.

Когда израильтяне пришли в пустыню Фараон к земле Обетованной, туда было отправлено 12 разведчиков. После 40-дневного осмотра Ханаанской земли соглядатаи заявили, что земля чрезвычайно плодородна и в доказательство предоставили огромную виноградную кисть, которую принесли два человека на шесте. Но десять вернувшихся высказали сомнения в возможности завоевания Ханаана. Оставшиеся двое, Иисус Навин и Халев наоборот убеждали, что если Господь милостив к нам, то даст нам эту землю. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь; и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им: о, если бы мы умерли в земле Египетской, или умерли бы в пустыне сей! и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам; не

лучше ли нам возвратиться в Египет?» (Чис.14:1-3).

После этих слов Бог явился в виде облака в скинию и сказал Моисею: «доколе будет раздражать Меня народ сей? и доколе будет он не верить Мне при всех знамениях, которые делал Я среди его? Поражу его язвою и истреблю его и произведу от тебя (и от дома отца твоего) народ многочисленнее и сильнее его» (Чис. 14:11,12). Но Моисей просил простить людей: Прости грех народу сему по великой милости Твоей, как Ты прощал народ сей от Египта доселе.

И сказал Господь Моисею: «прощаю по слову твоему, ... но как говорили вы вслух Мне, так и сделаю вам - в пустыне этой падут тела ваши, и все вы ... от двадцати лет и выше, которые роптали на Меня, не войдете в землю (Обетованную), ... детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, Я введу туда ..., а сыны ваши будут кочевать в пустыне сорок лет, ... по числу сорока дней, в которые вы осматривали землю, ... год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным Мною» (Чис. 14:20-34). Исключение составили Халев и Иисус Навин; им было обещано, что они войдут в Ханаанскую землю.

Позже, некоторые из начальников еврейского народа, Корей, Дафан и Авирон подготовили бунт против Моисея и Аарона, на их сторону встало ещё 250 именитых людей. Они вознегодовали на Моисея за то, что священство предоставлено только Аарону из колена Левия и требовали, чтобы из всех колен выбирались священники, также высказывали недовольство тем, что народ вывели из плодородной земли Египетской и привели в безводную пустыню. Тогда Моисей попросил их зажечь курения «пред Господом; и кого изберёт Господь, тот и будет свят (прав)». И когда они это сделали, «разверзла земля уста свои и поглотила их и дома их, и всех людей Кореевых и всё имущество» (Чис. 16:1-32). Остальные 250 мужей, которые восстали вместе с ними, были также поражены огнём от Господа (Чис. 16:35). На другой день народ собрался у Скинии и стал обвинять Моисея и Аарона в гибели лучших людей Израиля и стали требовать возврата в Египет, после чего наступило еще большее наказание – началось массовое поражение в народе. В тот день погибло еще 14 700 человек (Чис. 16:49). Чтобы прекратились споры о священстве, Господь указал на Аарона. Его жезл, оставленный

в Скинии на ночь, к утру пустил почки, расцвёл и принёс плоды.

Через какое-то время сыны Израилевы опять стали жаловаться и роптать на Бога. Тогда Господь послал ядовитых змей, жала которых были смертоносны, и умерло от их укусов множество народа. Когда евреи покаялись, что согрешили против Бога, Пророк помолился и Господь сказал ему: «Сделай змея и повесь его на шест: тогда, кто бы ни был уязвлен, пусть только взглянет на него – и останется жив» (Числ.21:8,9). Моисей повесил на шесте медное изображение змея, и кто с верою смотрел на него, оставались невредимым.

При появлении евреев в землях моавитян (произошли от племянника Авраама – Лота и его старшей дочери), их царь Валак, узнав, что евреи ранее истребили амореев, решил обратиться к помощи прорицателя Валаама, чтобы тот за вознаграждение проклял евреев. Но ослица, на которой ехал пророк, увидев Ангела, отказалась двигаться дальше. По велению Ангела, Валаам не проклял израильтян, а трижды благословил. Но впоследствии дал совет царю Валаку: “так как с израильтянами Бог, то вам этот народ не одолеть и нужно сделать так, чтобы Бог отвернулся от их. Для этого следует увлечь их в грех”. И предложил подослать к еврейскому стану молодых и красивых женщин, чтобы они соблазнили мужчин своими обнажёнными телами и заманивали к себе в палатки, и развратничали бы с ними.

«И жил Израиль в Ситтимае, и начал народ блудодействовать с дочерьми Моава, и приглашали они израильтян к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их и кланялся идолам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фегору (моавитское божество, чьи праздники были особо развратны). И воспламенился гнев Господень на Израиль» (Числ. 25:1-3).

Внук Аарона - Финеес, вошёл в палатку, в которой израильтянин прелюбодейничал с мадианитянкой, и пронзил их обоих копьем, после чего произошло всеобщее избиение блудников (Числ.25:8,9). По приказу Моисея была убита тысяча израильтян, а двадцать три тысячи погибли от небесного огня, который сжег оставшихся развратников.

Апостол Павел также сообщает, что из-за блудодейства евреев в пустыне за один день было убито 23 тысячи человек (1-е Кор.10:8).

После этого события были разбиты и сами моавитяне, хотя изначально евреи не собирались нападать на них, так как они были

потомками Авраама. Сам прорицатель Валаам также был убит.

Для чего нужны были все эти страдания и жертвы?

Моисей был жестоким? Нет, в Библии он назван «кротчайшим из всех людей на земле» (Чис. 12:3). Зачем вообще Господь ввёл израильтян в египетское рабство? Разве семья Иакова не смогла бы пережить семигодовой голод на своей земле, если Создатель кормил более чем 2,5 млн. евреев сорок лет в пустыне? Несомненно, могла, ведь все проживающие рядом с семейством Иакова народы выжили. Тогда для чего было погублено столько народа?

Отсеивание израильтян началось ещё в египетском плену, во время которого начали ухудшаться условия их жизни, когда их стали изнурять тяжёлым физическим трудом. Уже тогда некоторые представители еврейского народа сбегали в другие племена и народы на поиски лучшей жизни. В дальнейшем очищение было продолжено от:

- идолопоклонников и маловерных (три тысячи человек, сменивших веру в Бога на поклонение золотому тельцу были истреблены);
- малодушных и маловерных (кто испугался сражаться за Землю Обетованную, пали все старше 20 лет (кроме 2-х человек) в течение сорокалетнего нахождения в пустыне);
- мятежных, противоборствующих и чревоугодных (поддержавшие бунт Корёя с последователями – Дафаном и Авироном, против Моисея - сошли живыми в преисподнюю со своим имуществом и с ними ещё 250 израильтян, и на следующий день - 14 700 человек);
- блудливых и прелюбодейных (24 тысячи человек было уничтожено за блудодеяние с моавитянками);
- небрежных в законах, без веры в Душе (смотревшие без веры на шест Моисея со змеем – погибали от укусов ядовитых змей);
- были истреблены небесным огнём двое (из четырёх) сыновей Аарона - Надав и Авиуд за попытку жертвоприношения чуждым огнём, о котором не было повеления.

Всё это нужно было для генетического очищения израильтян.

Евреи никогда не были Богоизбранным народом по праву рождения, они им стали после сорокалетней “очистки”, страданий и лишений в пустыне, произведённых Создателем через Пророка Моисея, для выполнения этим народом своего исторического предназначения.

Какие евреи были до египетского плена?

- Иаков – внук Авраама, выменял за чечевичную похлёбку у своего старшего брата Исаава право на первородство. Обманув своего отца Исаака, добился благословения на это и сделался родоначальником еврейского народа. Из-за страха быть убитым своим братом за свой неблагоприятный поступок, скрылся в чужих землях.

- Иаков, дождавшись, когда его тесть Лаван (который ранее его приютил) уедет, в тайне ушёл от него со всем своим семейством, не дав тестю попрощаться ни со своими дочерьми, ни со внуками;

- Жена Иакова – Рахиль украла у отца родовых божков, чтобы муж смог воспользоваться правом наследства наравне с её братьями;

- Десять сыновей Иакова, решили убить своего брата Иосифа из-за зависти, но передумав, продали его в рабство за 20 серебряников. Чтобы скрыть своё злодеяние, братья, разорвали одежду Иосифа и выпачкав её кровью козлёнка, принесли отцу как свидетельство того, что Иосиф был растерзан хищниками;

- Когда Иаков с семейством поселился в городе Сихем и его дочь Дина «вышла посмотреть на дочерей земли той» (Быт. 34:1), сын царя той местности по имени Сихем, влюбился в дочь Иакова - Дину, похитил её и насильно переспал с ней. Затем отправил своего отца, еврейского царя Еммора к Иакову, чтобы получить её в жены: «Сихем, сын мой, прилепился душою к дочери вашей; дайте же ее в жену ему» (Быт.34:8). Царь Емор предложил Иакову за его дочь большой выкуп: «назначьте самое большое вено и дары; я дам, что ни скажете мне, только отдайте мне девицу в жену (Быт.34:12). Сыновья Иакова ответили ему с коварством, что примут предложение, если жители города согласятся на обрезание. «Юноша не умедлил исполнить это, потому что любил дочь Иакова» (Быт.34:19). На третий день, когда все мужчины после обрезания болели, двое из сыновей Иакова – Симеон и Левий, взяли мечи, напали на город врасплох и убили всех мужчин по отдельности. Они убили также самого царя Емора и его сына, забрали свою сестру и ушли. После чего вернулись с остальными братьями и разграбили город: "Они взяли мелкий и крупный скот их, и ослов их, и что ни было в городе, и что ни было в поле; и все богатство их, и всех детей их, и жен их взяли в плен, и разграбили все, что было в домах" (Быт 34:26,29).

«И сказал Иаков Симеону и Левию (второй и третий сын от жены Лии): вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для жителей сей земли... У меня людей мало; соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой» (Быт.34:29).

Заметим, Иаков не сожалел о грабежах и убийствах, произведённых своими сыновьями, а пожалел, что его может настичь возмездие за злодеяния сыновей, а у него мало людей для обороны. После чего, не дожидаясь мести, свернул свой лагерь и перебрался в Вефиль (Быт.35:5,6).

Некоторые историки пытаются оправдать сыновей Иакова, вот например как в Википедии, в разделе «Дина (Библия)» описано это событие: «Там её увидел сын сихемского князя Еммора, также звавшийся Сихемом, и изнасиловал ребёнка (Быт. 34:2)». Даётся ссылка - Быт. 34:2, переходим по ссылке: «И увидел ее Сихем, сын Еммора Евейянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие» (Быт. 34:2).

Как видно, нет упоминания, что Дина была ребёнком, то есть сообщается заведомая неправда.

На картине итальянского художника Себастьяно Риччи (1659-1734) Похищение Дины, изображена женщина, а не ребёнок.

На одноименной картине французского живописца Жак-Жозефа Тиссо (1836 - 1902), также изображена взрослая женщина.

Таким образом, фальсификация изобразить Дину ребёнком, была вымышлена позже.

Даже если предположить невероятное – похищение Сихемом ребёнка, тогда кто дал право сыновьям Иакова грабить жителей и тем более убивать отца Сихема и всех мужчин того города, которые к похищению не имели никакого отношения? Тем более, что отец Сихема попросил у Иакова отдать девушку в жёны своему сыну за большой выкуп (Быт.34:12).

Перед своей смертью Иаков собрал своих сыновей для благословения, в котором предсказал их будущее. Но для Левия и Симеона это не было добрым напутствием, Иаков осудил их насильственные действия в Сихеме, заявив, что их гнев был яростным и жестоким, и проклял их потомков, и предсказал, что они будут рассеяны и разделены между другими коленами Израиля (Бытие 49:5-7). Это пророчество Иакова было исполнено, колено Симеона со временем перестало существовать (было поглощено коленом Иуды). Когда израильтяне

стояли у горы Синай и впали в идолопоклонство, поклоняясь золотому тельцу (Исход 32:1-6), Левиты сплотились на стороне Моисея и совершили суд над теми, кто поклонялся идолу (Исход 32:26-29). Этим актом преданности Богу они заслужили частичное прощение, но своей территории для проживания в Земле Обетованной у них не будет.

Заметим, что Иаков не благословил только двух сыновей, хотя в разграблении участвовали все потомки. Конечно, ни о какой Богоизбранности этих людей не могло быть речи.

Какими израильтяне стали после “очистения”?

Тяжёлые условия жизни израильтян в египетском рабстве, сорокалетнее проживание в суровых условиях пустыни, многочисленные лишения, духовное и физическое очищение народа, произведённое Богом через Моисея, привели к образованию совершенно нового общества людей, которого в истории человечества к тому времени ещё не существовало.

Израильский народ стал как однородный, целостный организм, сплочённый и единый в своих воззрениях и целях, подчинявшийся только законам Бога, которые были получены через Моисея. Этот народ было невозможно победить, разъединить или уничтожить. Люди приносили себя в жертву ради общества. Поражения допускались Создателем только когда народ отступал от Бога и продолжалось до тех пор, пока общество не обращалось к Богу с молитвой об избавлении.

Благодаря “очистке”, из народа вышли такие мужественные и духовно сильные личности как:

- царь Давид, который бесстрашно пошёл на смерть за свой народ, сразившись с великаном Голиафом и одолел его, завоеватель Иерусалима и многих земель, автор многочисленных псалмов;
- Иисус Навин, великий военачальник, по повелению Бога остановил Солнце, пока не победил врага, за семь лет завоевал все земли Обетованные, которые поделил между всеми коленами израильтян;
- Гедеон, с тремястами воинами вступил в бой со 135-тысячной армией мадианитян и одержал победу;
- царь Соломон, которого Бог сделал самым мудрым из людей, построивший впоследствии Иерусалимский храм, автор многих ветхозаветных книг;

- Самсон, прославившийся своими подвигами в борьбе с филистимлянами;
 - Святой пророк Илия - первым совершил чудо воскрешения мертвого. По его молитве Бог дал дождь на землю после трёхлетней засухи, победил 450 жрецов Ваала, был живым взят на Небо, один из наиболее почитаемых Святых у Христиан, Мусульман и Иудеев;
 - Юдифь, спасающая родной город от нашествия ассирийцев, собственноручно убив их военачальника;
 - Есфирь, рискуя жизнью, избавившая еврейский народ от побиения и многие-многие другие герои;
 - многочисленные Пророки, Чудотворцы, Святые и т.д.;
 - Апостолы, распространившие Христианское учение среди языческих народов мира, и почти все принявшие за это жестокую, мученическую смерть;
 - Христиане, служившие в монастырях, пустынях, горах и т.д., побеждавшие силы зла словом Божиим, которых не смог соблазнить враг ни богатством, ни блудом, ни благами мира;
 - Христиане-евреи, распространившие учение в трёх расах людей, исполнив роль “закваски”, «которую женщина взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все» (Мф.13:33).
 - Выдающиеся деятели науки и культуры, способствующие ускорению духовного, научно-технического прогресса и просвещения во всём мире;
 - И самое важное – рождение из недр этого народа Пресвятой Богородицы и Иисуса Христа, показавшего путь ко спасению всем народам Земли.
- Для поддержания “чистоты” народа Бог через Моисея дал Правила в виде законов Торы, которые актуальны для многих людей по сей день. Вот, например, некоторые из них:
- Если кто (из мужчин) ляжет с женщиною, как с женщиною, да будут преданы смерти;
 - Кто смесится со скотиною, того предать смерти, и скотину убейте;
 - Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину;
 - Кто ляжет с женою отца своего, ... оба они да будут преданы смерти;
 - Если кто ляжет с невесткою своею, то оба они да будут преданы смерти;

- Если кто возьмет себе жену и мать ее, ... на огне должно сжечь его и их;
- Ворожеи не оставляй в живых (Исх. 22);
- Стереть с лица земли еврейский город, население которого поклоняется языческим божествам, причём жители должны быть преданы мечу, а имущество - огню (Втор. 13:6-17).

После сорокалетнего “очищения” Господь управлял Своим народом через судей, которые упорно сопротивлялись ассимиляции израильтян с окружающими племенами. Уничтожались святилища их языческих идолов. Эпоха судей закончилась, когда народ потребовал от последнего судьи Самуила поставить над ними царя: «И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними» (1-я Цар. 8:7). С этого времени началась потеря компетенций Богоизбранного народа.

Начало духовного падения израильтян явилось следствием поведения их Царей, которые имели множество жён, в том числе язычниц. Более того, некоторые цари, например Соломон, начали строить капища для своих жён, где иногда сами поклонялись идолам: «И было у него (Соломона) семьсот жен и триста наложниц; и развратили жены его сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, ... И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, Который два раза являлся ему и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам; но он не исполнил того, что заповедал ему Господь. И сказал Господь Соломону: за то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета Моего и уставов Моих, которые Я заповедал тебе, Я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему; и не все царство исторгну; одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба Моего, и ради Иерусалима, который Я избрал» (3-я Цар.11:3-13).

Неоднократно Бог отправлял Пророков для вразумления израильских царей и народа, но их изгоняли и побивали камнями. Даже Сына Божьего не пощадили: «Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: постыдятся сына моего. Но виногодари сказали друг другу: это наследник;

пойдем, уьем его, и наследство будет наше. И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника» (Мк.12:6-8).

Спаситель очень сожалел, что не смог вразумить народ и объединить его: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядый во имя Господне!» (Мф.23:37-39).

Не “захотел” благословенный народ принять Спасителя, но по любви Своей, Спаситель оставил дверь к общению открытой, нужно только обернуться к Нему.

Почему не приняли Христа? Одна из причин – евреи считали исключительно себя Богоизбранным народом, поэтому Мессия должен был прийти только к ним, а Иисус пришёл во спасение всем народам Земли.

За более чем 3 000 лет прошедших с выхода израильтян из египетского плена, народ в основной массе изменился, смешался с другими нациями. Но и в настоящее время встречаются представители того библейского Богоизбранного народа, которые как царь Давид и ветхозаветные Пророки, бесстрашно выходят на бой с заведомо более сильными противниками отстаивая Правду и Справедливость, обличают, как в древности, лживых “царей”, не считаясь с материальными потерями, угрозой своему авторитету, престижу и самой жизни, потому что имеют только одного Судью – Совесть, которая есть голос Божий. До сих пор Израиль – это единственная из стран Запада, где запрещено

жить в гражданском браке, в своей массе иудеи резко выступают против гей-сообществ, в государстве однополые браки невозможны.

Прояснение вопроса о происхождении Богоизбранного народа, представляется сейчас более чем актуальным, так как такая же “очистка” на протяжении последнего столетия происходит и с российским народом, которая вступает в завершающую стадию. Страну покидают приспособленцы, слабоверные, малодушные и т.д., вследствие чего российский народ становится более монолитным, сплочённым и единым.

В США открылась церковь сатаны, и именно эта страна объединила многие государства на борьбу с Богоносным народом России, являющимся оплотом Церкви Христовой и которая представляет собой единственное препятствие к господству на земле царства сатаны и империи лицемерия. И выстоять в этой битве народ может только твёрдо стоя в исполнении Заповедей Бога: «Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое» (Мф.7:24-27).

Литература

1. Библия. Книги священного писания ветхого и нового завета: канонические [Текст]. – М, 1994. – 298 с.

VORGIN Sergey Borisovich

Candidate of Chemical Sciences, Russia, Moscow

THE ORIGIN AND ROLE OF THE GOD-CHOSEN PEOPLE

Abstract. Clarifying the question of the origin of the God-chosen people seems more than relevant, since the Russian people are on the same path.

Keywords: the origin of the God-chosen people, the historical purpose of the God-Chosen people, the Bible.